

Nama : krisdayansa baru

Nim : 220905002

Matkul : hukum dan komunitas lokal

Judul : angkat perempuan dalam hukum waris adat masyarakat suku karo

Latar belakang

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berlaku di masyarakat tradisional dan mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum waris. Di Indonesia, keberagaman budaya dan sistem hukum adat mencerminkan kekayaan warisan budaya bangsa. Salah satu contohnya adalah masyarakat Karo di Sumatera Utara yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem ini, kedudukan perempuan dalam hukum waris adat menjadi isu yang menarik untuk dikaji.

Perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan harmonis. Setiap perkawinan pasti mengharapkan keturunan. Keturunan merupakan warisan leluhur, yang menunjukkan adanya hubungan darah antara individu satu dengan yang lain, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan hukum juga terbentuk berdasarkan hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak. Secara umum, sudah dipahami bahwa terdapat konsekuensi hukum yang berkaitan dengan keturunan dan leluhur. Meskipun hukum yang mengatur keturunan berbeda di setiap daerah, ada kesamaan pandangan bahwa keturunan adalah elemen penting dan mutlak bagi kelangsungan klan, suku, atau keluarga, agar mereka tidak punah dan tetap memiliki penerus. Klan, suku, atau keluarga yang khawatir tidak memiliki keturunan biasanya memilih mengangkat anak untuk menjaga kelangsungan generasi mereka.

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang kedudukan perempuan dalam hukum waris adat pada sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Karo, menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum adat, serta tantangan dan perubahan yang terjadi dalam konteks modern.

Tujuan

1. Menentukan apakah anak angkat perempuan diakui dalam masyarakat adat Suku Karo.
2. Meneliti apakah anak angkat perempuan memiliki hak waris dalam masyarakat hukum adat Suku Karo.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis merujuk pada hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat terkait kedudukan anak angkat perempuan dan hak warisnya. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengamati realitas di lapangan mengenai pelaksanaan pembagian warisan untuk anak angkat perempuan serta posisi hukum mereka. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris adalah metode yang tidak hanya berdasarkan aspek hukum, tetapi juga pada hasil penelitian di lapangan.

Sistem Keekerabatan Patrilineal Masyarakat Karo

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem yang menilai garis keturunan dan warisan melalui pihak laki-laki. Dalam masyarakat Karo, sistem ini mengutamakan hubungan keluarga dan warisan yang diturunkan dari ayah kepada anak laki-lakinya. Hal ini berimplikasi pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat, di mana laki-laki memegang peran dominan dalam hal kepemilikan harta dan pengambilan keputusan.

Prinsip-Prinsip Hukum Waris Adat Masyarakat Karo

1. Pewarisan Berdasarkan Garis Keturunan Patrilineal

Dalam hukum waris adat masyarakat Karo, hak waris secara umum diberikan kepada keturunan laki-laki. Pewarisan harta benda dan kekayaan keluarga biasanya dilakukan secara turun-temurun melalui garis keturunan laki-laki. Anak laki-laki dari seorang lelaki yang meninggal dunia akan menerima warisan dari ayahnya, sementara anak perempuan tidak memperoleh hak yang sama. Sistem ini

memastikan bahwa kekayaan dan harta benda keluarga tetap berada dalam garis keturunan laki-laki.

2. Peran Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal

Meskipun dalam sistem patrilineal perempuan tidak mendapatkan hak waris yang setara dengan laki-laki, mereka memiliki peran yang penting dalam struktur keluarga dan masyarakat. Perempuan dalam masyarakat Karo sering kali bertanggung jawab atas urusan domestik dan pendidikan anak-anak, serta menjaga hubungan sosial dalam komunitas. Namun, peran ini tidak secara langsung memberikan hak waris atas harta benda keluarga.

3. Hak dan Tanggung Jawab Perempuan

Perempuan dalam masyarakat Karo memiliki hak-hak tertentu dalam hal kehidupan keluarga, seperti hak untuk menikah, hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, dan hak untuk memperoleh perlindungan. Namun, hak-hak ini tidak mencakup hak untuk mewarisi harta benda keluarga. Tanggung jawab utama perempuan adalah mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak, sementara laki-laki bertanggung jawab atas pengelolaan dan pewarisan harta benda.

Perubahan dan Reformasi dalam Hukum Waris Adat

Seiring dengan perubahan zaman dan peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mereformasi hukum waris adat di masyarakat Karo. Beberapa upaya ini meliputi:

1. **Advokasi dan Kesadaran**

Berbagai organisasi dan lembaga non-pemerintah telah berupaya meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam hukum waris adat. Advokasi untuk perubahan hukum adat yang lebih adil dan inklusif menjadi fokus utama, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan diakui dan dihormati dalam sistem waris.

2. Reformasi Hukum Adat

Reformasi dalam hukum adat di masyarakat Karo menjadi semakin penting untuk mengatasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Beberapa komunitas telah melakukan penyesuaian dalam hukum waris adat untuk memberikan hak waris yang lebih setara kepada perempuan. Reformasi ini melibatkan dialog antara pemangku adat, pemerintah, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Tantangan dan Perubahan dalam Konteks Modern

1. Perubahan Sosial dan Ekonom

Dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan, banyak masyarakat adat, termasuk masyarakat Karo, mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap kedudukan perempuan dalam hukum waris. Perubahan sosial dan ekonomi, seperti peningkatan pendidikan perempuan dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, mempengaruhi pandangan masyarakat tentang peran dan hak perempuan.

2. Pengaruh Hukum Nasional

Hukum nasional Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan landasan bagi perlindungan hak-hak perempuan. Meskipun hukum adat masih berlaku, hukum nasional memberikan perlindungan tambahan bagi perempuan, termasuk dalam hal waris. Hal ini mempengaruhi implementasi hukum adat di masyarakat Karo, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan.

3. Upaya Perlindungan Hak Perempuan

Berbagai organisasi dan lembaga non-pemerintah di Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum adat. Di masyarakat Karo, upaya-upaya ini termasuk advokasi untuk perubahan dalam hukum waris adat agar lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Diskusi tentang perlunya reformasi dalam sistem hukum adat menjadi

semakin penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan diakui.

Kesimpulan

Kedudukan perempuan dalam hukum waris adat pada sistem kekerabatan patrilineal masyarakat Karo di Sumatera Utara mencerminkan kompleksitas dan dinamika hukum adat yang ada di masyarakat. Sistem patrilineal menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama harta benda, sementara perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam hal waris. Namun, perubahan sosial, ekonomi, dan pengaruh hukum nasional menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengatasi ketidakadilan ini dan meningkatkan perlindungan hak perempuan.

Penting untuk terus melakukan dialog dan reformasi hukum adat agar sistem waris lebih adil dan inklusif, mengingat peran penting perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian, kedudukan perempuan dalam hukum waris adat dapat berkembang seiring dengan perubahan zaman dan memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan diakui dalam konteks hukum adat.

Daftar pustaka

- Ginting, C. P. (2009). Kedudukan anak perempuan dan janda dalam hukum waris adat Karo (Studi penelitian di Desa Tiang Layar dan Desa Simbelang Kecamatan Pancur Batu). *Repository UMA*, 10106. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/10106>
- Sembiring, V. A., Ananingsih, S. W., & Triyono, T. (2016). Perkembangan pewarisan masyarakat adat Batak Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Diponegoro Law Journal*, 5(3). <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Sembiring, A. F. (2018). Kedudukan perempuan dalam hukum waris adat pada sistem kekerabatan patrilineal di Lau Pakam, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 15(2), 102. ISSN: 0854-2031.
- The Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society (VVI). (2017). Report of the Conference 'Adat law 100 years on: towards a new interpretation?'. National Museum of Ethnology, Leiden.